

Explorando NASA-TOPS en comunidad: código abierto

Melissa Black (ORCID 0000-0002-5406-2982)

La comunidad MetaDocente continuó su [jornada](#) colectiva por Open Science 101 con mucho entusiasmo – esta vez, centrando el debate en el código abierto. Además de discutir la complejidad de las licencias abiertas, vimos como el abrir el acceso a datos, resultados y a los productos de una investigación donde se usa el código abierto se relaciona con el extractivismo en sus distintas manifestaciones contemporáneas. Acá te contamos todo sobre el encuentro 4.

Módulo 4: código abierto

Creando y compartiendo código abierto (y accesible)

Del módulo 4 de Open Science 101 nos sacamos muy buenas recomendaciones sobre cómo considerar el código abierto en el contexto de un plan de investigación, estando

también conectado con el plan de manejo de datos. Compartimos algunas buenas prácticas, que revisamos juntos:

- ¿Cómo encontrar software abierto? Seguir principios como los FAIR ayuda a que el código sea localizable. Prestar atención a la terminología usada por personas que trabajan en áreas similares a la tuya ayuda a encontrar recursos, bien como revisar la literatura científica y repositorios como GitHub o los repositorios propios de software libre.
- Si prefieres avanzar un proyecto propio de código abierto, es importante tomar tiempo para elegir elementos como el lenguaje de programación, el local de almacenamiento del código, de los datos y de los productos, las personas que podrán colaborar y la capacidad de cómputo necesaria.
- Al encontrar un software de interés, es interesante evaluar sus funcionalidades, la interoperabilidad que ofrece, su seguridad y restricciones de uso. Estas informaciones suelen estar disponibles en plataformas como GitHub, donde los repositorios permiten verificar el estado del proyecto y de su mantenimiento.
- El control de versiones es importante para mantener un historial de cambios y revisiones de un proyecto, con la posibilidad de revertir errores. Los archivos "léame", el código de conducta y la guía para contribuciones ofrecen soporte a quienes quieran usar y participar del proyecto, y por eso deben ser descritos de acuerdo a ciertas buenas prácticas exploradas en el módulo y difundidas por las comunidades de Ciencia Abierta.
- Muchas comunidades de software libre tienen foros virtuales dedicados a ofrecer soporte a usuarios. Ahí se encuentran oportunidades para testear el código y pedir ayuda si ocurre algún problema.
- ¡No te olvides citar la fuente del código que usaste!

Una parte de nuestro encuentro fue dedicada al tema de las licencias, que en el código abierto pueden ser más o menos restrictivas. Se trata de una vía doble: describen los derechos tanto de la persona desarrolladora cuanto de la persona usuaria de un software. Para que sea una licencia de código abierto, debe permitir que cualquier persona inspeccione, use, cambie y distribuya el código fuente para cualquier fin. En el software propietario, solo las personas autoras tienen esos permisos - los usuarios no tienen acceso al código.

Las licencias permisiva y protectora nos ayudan a planificar el futuro de los trabajos derivados de un proyecto abierto. La licencia protectora requiere que futuros cambios en el software o trabajos derivados sean compartidos bajo la misma licencia que el proyecto original. Si no hay referencia a una licencia, se asume que el software no tiene permisos para compartir libremente.

Además, el módulo explica las diferencias entre compartir el código para desarrollo y para archivarlo a largo plazo - en ambos casos, se usan prácticas que promueven la Ciencia Abierta y la participación comunitaria. Distintas personas en la comunidad pueden contribuir en las varias etapas de publicación y mantenimiento del código, y es importante reconocer estos esfuerzos.

Comunidades de personas con distintos roles crean, comparten y mantienen el código abierto.

Fuente de la imagen: [Ilustraciones de The Turing Way](#)

La tecnología hacia los derechos y la justicia

En América Latina, es muy común que nos acerquemos al código abierto por necesidad, bajo la escasez de recursos científicos y tecnológicos. Una persona iniciante en este mundo rápidamente notará la cultura de colaboración existente en las comunidades de código abierto y de software libre: son usados por necesidad, pero también por una cuestión de principios.

Nos cuenta el módulo 4 que el software libre, en pocas palabras, es aquello cuyo código fuente se distribuye sin costo, pasible de uso, cambio y distribución con sus permisos y derechos originales. Es común que esté almacenado en un repositorio público con personas que colaboran con su mantenimiento, cómo comentamos anteriormente.

La palabra "libre" no necesariamente significa "libre de costo", pero es común que tenga esa connotación. En inglés a veces se usa el acrónimo "FLOSS" - Free/Libre and Open Source Software. Más allá de eso, es parte de un movimiento social y político – o de una filosofía – de liberación del conocimiento.

En el marco de la Ciencia Abierta, una persona nos contó sobre su participación en el proyecto [PHIL OS](#), que tiene como objetivo desarrollar una filosofía de esta ciencia fundamentada empíricamente, enfatizando la diversidad de entornos de investigación en todo el mundo y articulando las condiciones bajo las cuales se puede aprovechar esa diversidad para promover buenas prácticas de investigación.

Distintas organizaciones detallan el concepto de "libre" en función de distintos factores (libre para usar, revisar, cambiar, distribuir etc.). En general, la idea de código abierto está asociada al uso de licencias más permisivas y a una relación más horizontal entre quienes desarrollan y quienes usan el software, lo que es muy conveniente en el entorno intra y extra-académico en la región.

Las comunidades suelen operar bajo principios de transparencia, colaboración, intercambio, inclusión y comunidad. En Latinoamérica esto se complejiza aún más, porque el uso de software libre se encaja de modo muy esencial en el marco de la soberanía tecnológica y de las desigualdades socioeconómicas. Se trata de un movimiento muy amplio y con bastante actividad e historia en el continente. Por ejemplo, en el sur de Brasil

había el tradicional Foro Internacional del Software Libre (FISL) y es usado ampliamente en la administración pública federal.

Es esencial sostener comunidades que manejen los recursos computacionales con responsabilidad. Las comunidades de software libre – que llevan décadas de existencia en la región – son espacios para compartir, aprender y crear con una perspectiva de colaboración. Por otro lado, a menudo escuchamos tristes historias: por ejemplo, cuando investigadores de instituciones o países no-marginados utilizan datos, muestras biológicas u otros recursos de regiones marginadas sin considerar adecuadamente los intereses y derechos de las comunidades locales. Para navegar este contexto con conciencia de los problemas históricos y socioeconómicos, las comunidades de código abierto son fuentes de ricos intercambios prácticos y filosóficos. Al contribuir también se aprende y damos un paso más hacia el progreso tecnológico con justicia social y epistemológica.

¡Sírvete sin culpa!

Estos fueron los materiales que usamos en el encuentro 1 de nuestro grupo de estudio:

- [Presentación](#)
- [Documento compartido](#)
- [Grabación](#)

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Sobre los encuentros

Entre enero y marzo de 2024 se están desarrollando 6 encuentros para explorar los contenidos del curso Open Science 101, que forma parte de la iniciativa NASA TOPS.

[Ver detalles de los encuentros](#)

Estos encuentros ofrecen una oportunidad de intercambio y aprendizaje, para nutrirnos entre personas y comunidades con nuestras experiencias.

[Formulario de registro para asistir a los encuentros](#)

Todos los datos se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Melissa Black (2024). Explorando NASA-TOPS en comunidad: código abierto. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10818512>